

Стратегічні вади сучасних інформаційно–психологічних операцій Росії як одних із найпотужніших засобів утворення сучасної тіньової псевдореальності

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із системних факторів тінзації суспільних відносин, перш за все влади, на основі проведення інформаційно–психологічних операцій, що забезпечує свій тиск засобами утворення паралельної тіньової псевдореальності.

Метою дослідження є виявлення сутності впливу сучасного неоімперіалізму, його специфічних засобів проведення інформаційно–психологічних операцій у формі утворення паралельної тіньової псевдореальності.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо історичних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті визначені методологічні підходи до дослідження методів інформаційно–психологічних операцій як сучасних засобів формування паралельної тіньової псевдореальності неоімперіалізму як засоби новітнього панування.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку влади, зокрема кримінології.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) паралельна тіньова псевдореальність в сучасних умовах є потужним засобом тіньового тиску на суспільства залежних країн, деформації сприйняття реальності; 2) проведення інформаційно–психологічних операцій як тіньової псевдореальності – системи засобів сучасного неоімперіалізму є засобом тотальної дезорієнтації влади та суспільства в залежних країнах; 3) формування сучасного суб'єкта стратегічної дії Росії перетворює проведення спецоперацій у перманентний процес утворення псевдореальностей влади.

Ключові слова: тіньова псевдореальність влади, суб'єкт стратегічної дії, інформаційно–психологічна операція.

Strategic defects of modern information–psychological operations of Russia as one of the most powerful means of formation of the modern shadow

The subject of research is the theoretical aspects of one of the systemic factors of shadowing of social relations, primarily power, on the basis of information and psychological operations, which provides its pressure by means of the formation of parallel shadow pseudo–reality.

The purpose of the study is to identify the essence of the influence of modern neo–imperialism, its specific means of information and psychological operations in the form of the formation of a parallel shadow pseudo–reality.

Methods of research. The work used a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural, functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of research on the historical conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article identifies methodological approaches to the study of methods of information and psychological operations as modern means of forming a parallel shadow pseudo–reality of neo–imperialism as a means of modern domination.

Application of results. The system of sciences from the family branch of public administration,

a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of power, in particular criminology.

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be reduced to the following conclusions: 1) parallel shadow pseudo-reality in modern conditions is a powerful means of shadow pressure on the societies of dependent countries, the deformation of the perception of reality; 2) conducting informational and psychological operations as a shadow pseudo-reality – the system of means of modern neo-imperialism is a means of total disorientation of power and society in dependent countries; 3) the formation of a modern subject of strategic action of Russia turns the conduct of special operations into a permanent process of formation of pseudo-realities of power.*

Keywords: *shadow pseudo-reality of power, the subject of strategic action, information-psychological operation.*

Постановка проблеми. Розвиток чинників кризової регресії влади, подальше знищення інституційної структури держави, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин і відповідну необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих впливів, зокрема особливості засобів тінювої псевдореальності влади, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тінювої резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, В.В. Засянського, М.О. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювої влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювої влади, її генези, метаморфози та причин розвитку окремих форм та стадій, засоби ефективного обмеження тінювих владних процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювої влади, зокрема на основі впливу сучасного неоімперіалізму, що забезпечує свій тиск засобами утворення паралельної тінювої псевдореальності.

Виклад основного матеріалу. Масово-домінуючий розвиток інформаційних процесів в останні десятиріччя XX–XXI століть перетворили інформацію з окремого фактору виробництва на найважливішу його форму, віртуально-суспільну владну реальність – паралельну існуючим (фізичним) матеріальним. Серед полісистем сучасних владних паралельних реальностей важливе (деструктивне) місце займає тінюва інформаційна паралельна реальність – тінюве паралельне парасуспільство як масштабне системне утворення, розвиток якої за сучасних умов суттєво прискорюється. Поеднання тінювої паралельної реальності у множині її декомпозицій і паралельної реальності офіційного простору сучасного суспільства утворюють одну із потужних гібридних моделей його розвитку. З'явилася можливість безпосереднього впливу на інформаційний ресурс з метою його деформації, перекручення, маніпуляції ним з метою інформаційно-психологічних форм, що мають величезний потенціал деструктивізму, поширення суспільно-паразитарних неоімперіалістичних процесів – залежності, експлуатації, винищення. Ця специфічна форма інформаційного ресурсу обумовлює й специфічні засоби тінювої влади, особливу її суспільну небезпеку. Великого дискурсивного

значення у зв'язку з цим набуває проблема дослідження об'єктивної локалізації цього потужного соціального віртуального інструменту за певним спектром гібридних суспільних структур та тих загроз, що виникають у зв'язку з цим.

Розвиток об'єктивних історичних передумов утворення потужної системи тіньової паралельної псевдореальності в імперіалістичних країнах та їх тіньовий домінуючий тиск на залежні країни, що перебувають в стані трансформації, на їх систему «двоєвладдя», паразитарного елітного (олігархічно-кланового) сектору [1, с. 150–167], як головного тінізаційного фактора розвитку, спричиняє кумулятивний синергетичний ефект підсилення тінізаційних процесів в інших секторах економіки за рахунок архаїзації соціально-економічних форм, виштовхування їх елітним сектором із звичних місць та функцій в економічній структурі, активізації при цьому великого обсягу маргінальних (експлоярних) неформальних зв'язків.

Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двоїстості тіньової державної влади в умовах сучасного імперіалістичного тиску сформуvalи на національному рівні феномен тіньової влади і як її стрижень – тіньової «автономності»¹, що в значній мірі монополізує у своїй діяльності фактор тіньової паралельної реальності, як основне знаряддя у боротьбі з офіційною, легітимною владою та суспільством.

Змістом синкретизму гострокризивої гібридної форми двоєвладдя² «автономії» (від відповідальності перед суспільством, законом) тіньової влади

¹ Концепція «автономної» тіньової влади («тіньового двоєвладдя») розробляється автором з 2016 р., незалежно від інших подібних концепцій, що намагаються пояснити вплив тіньових «залаштункових» квазівладних сил, механізмів тіньового впливу на феномен функціонування офіційної держави. Ця концепція покликана вказати на реальні центри розробки та прийняття державно-владних рішень, їх відхилення від легітимних, офіційних процедур. Необхідно створити дієву систему безпеки сфери прийняття і реалізації рішень державної політики від сторонніх («тіньових») впливів. У 2017 р. з'явилася американська концепція «глибинної держави», що близька за концептуальним підходом, об'єктом дослідження, але повністю не збігається з концепцією «автономної» тіньової держави, що розробляється на вітчизняному ґрунті соціально-економічних передумов, причин та наслідків функціонування системи тіньового двоєвладдя. Концепція «глибинної держави» не враховує особливості вітчизняних умов, позбавлена аналізу реальних механізмів тіньового владного впливу.

² Двоєвладдя – змішана гібридна владна поліструктура з розвинутою асиметрією дискурсивного та матеріальних модусів, що відбиває існуюче, різного роду інтенсивності, протиріччя між інтересами правлячих політико-економічних класів суспільства, коли за офіційними владними позиціями офіційної влади діє гібридно прихована, офіційно не визнана як правлячий суб'єкт влади її структура, що доповнює чи домінує (в аспекті модусів) над першою. «Друга» тіньова влада є структурою (в аспекті модусів) обмеження, протидії або знищення інституційної структури офіційної влади.

та тіньового, паразитарного кланово-олігархічного, кримінального сектору, як найнебезпечнішої форми тінізації суспільних відносин, є відносини монополізації адміністративно-економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектору та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Тіньове парасуспільство в умовах залежного квазіімперіалістичного розвитку, розбудови тіньової паралельної реальності – це закрита бізнесово-владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу. Існуюча як пануюча тіньова структура, тіньове парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, і тіньову політичну, судову, правоохоронну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання та підпорядкування їх домінуючим неоімперіалістичним впливам.³

Нова якість паралельної реальності, її тіньових впливів полягає у радикальному зміщенні акцен-

³ Тіньове паралельне неоімперіалістичне парасуспільство, як реальність в сучасних умовах, функціонально має найширшу розвинену множину поліструктур, що є інформаційною асиметрією офіційної, активно (гібридно) перехрещених з останньою. До їх структури слід віднести, перш за все, дві пари тіньових псевдореальностей імперіалістичного впливу та залежностей – імперіалістично-домінуючу та імперіалістично, олігархічно-кланово-залежну. Рівень імперіалістичного домінування та залежності може бути різним, наприклад, Росія та Україна відносяться до імперіалістично, олігархічно-кланово-залежних країн, однак з різним рівнем залежності: Росія являє собою імперіалістично-залежну (першого рівня залежності) країну, але, водночас, є й імперіалістично-домінуючою країною з розвинутою тіньовою псевдореальністю. Вона має потужну систему тіньових дискурсивних форм щодо інформаційного, кібернетичного, цифровізаційного, пропагандистського, психологічного формування тіньової псевдореальності. Остання форма тіньової псевдореальності є довершеною фазою перетворення матеріального модусу імперіалізму в тіньову дискурсивну.

тів мотивації дій на рівень конструювання уявної псевдореальності. Ціннісно-смилова модель світу організує сприйняття реальності як цілісного комплексу фактів і явищ з відповідною оцінкою їх значущості. Те, що не вкладається у загальну модель світу, позначається як периферійне та вороже, спроможне зруйнувати реальність, а отже, потрібно захищатися від нього, вдаючись до певних героїчних протидій.

До головних компонентів паралельних реальностей, що сформували кризово-гібридний характер влади, перманентну нестійкість та загрозу руйнівних тенденцій розвитку, відносяться цінності, політичне правління, економічна система, правове, правоохоронне забезпечення тощо. До них належить також, на нашу думку, особлива система інституційного взаємозв'язку та взаємозалежності держави та економіки, що у величезній мірі характеризує особливості суспільної організації, інституційний устрій тих чи інших суспільних систем.

Двоїстість засобів владного простору зумовлена існуванням та розвитком протиріччя між двома модусами сучасної гібридної кризи влади – фізичної дійсності та дискурсивного конструкту [2, с. 41–45]. Так, владний конфлікт слід трактувати як насамперед фізичний, матеріальний феномен – це персонал владних структур, керівництво, їх соціальний капітал, технічні засоби управління, зв'язку, інформаційна техніка, комунікації тощо. Водночас фізичний потенціал та його реалізація у владних процесах супроводжуються процесами їхнього дискурсивного осмислення, словесного опису та аналізу.

Фізичний модус існування конфлікту влади завжди йде у супроводі її дискурсивного модусу. Конфлікти набувають сенсу і статусу лише разом із дискурсивними формами.

Міфи, історичні хроніки, романи, репортажі, монографії, праці філософів й істориків, доповіді експертів й аналітиків, присвячені протиріччям владного неоімперіалістичного конфлікту, корпоративне та адміністративне право та інше – перелік текстових і соціальних форм осмислення явища конфлікту та інтерпретації конкретних владних подій можна продовжувати та розширювати майже нескінченно. Об'єднує ці різноманітні види діяльності її знаковий (семіотичний) характер. Рефлексія про владний конфлікт (так само, як усі інші види рефлексії) розгортається в дискурсивному вимірі. Можемо стверджувати, що конфлікти влади є невід'ємними від словесних, дискурсивних практик.

До фізичного модусу новітнього глобально-фінансово-імперіалістичного капіталізму слід віднести наступні характерні риси: 1) монополістичний капітал/фінансовий капітал; 2) додатковий монополістичний прибуток; 3) розвинутий міжнародний поділ праці та глобальна інтернаціоналізація капіталу; 4) переділ світу великими державами у вигляді зон імперіалістичного впливу; 5) домінуючі національні держави як представники глобальних інтересів своїх монополістичних фірм; 6) імперіалістична конкуренція; 7) валютні та торгові війни, економічні ембарго та преференції; 8) неоколоніальна залежність, розширення структури залежних країн; 9) економічні кризи та імперіалістична експансія як інструменти глобального неоімперіалістичного перерозподілу власності та влади; 10) експорт капіталу; 11) активне розширення структури ринків з імперіалістичним впливом; 12) боротьба за контроль над основними ресурсами; 13) прискорене зростання нерівності у сплаті праці; 14) робоча аристократія в країнах імперіалістичного ядра як активний чинник політичної системи; 15) милітаризація суспільства та війна як органічний чинник політики; 16) розширення спектру чинників міжнародної гегемонії [3]. В той же час відбувається посилення міжімперіалістичної боротьби за домінування над Україною, активна зміна акцентів впливу та конотацій щодо домінування існуючих форм імперіалістичного впливу, їх пристосування до існуючих умов розвитку, подальша їх гібридизація у зв'язку з бурхливим рухом існуючих та новітніх дискурсивних модусів.

До одних із найбільш активних і потенційно небезпечних дискурсивних модусів неоімперіалістичного впливу відносяться інформаційно-психологічні операції⁴, які активно використовуються сучасною Росією в агресивній війні з Україною.

⁴ Психологічна операція (або Військова інформаційна операція) (англ. Psychological operation (PSYOP) – сплановані дії з передачі конкретної інформації та індикаторів до іноземних аудиторій, щоб вплинути на їхні почуття, мотиви, критичне мислення і, зрештою, на діяльність іноземних урядів, організацій, груп чи індивідів. Визначення офіційно закріплено в Польовому статуті ЗС США 33–1 – Психологічні операції (англ. Field Manual 33–1 – Psychological Operation) від 1987 р. Втім їх почали використовувати в конфліктах людства набагато раніше під час політичних і релігійних воєн, а до видів ПСО відносять пропаганду і дезінформацію. Термін виник в 1918 р. під час заснування підрозділу психологічної пропаганди військової розвідки американського експедиційного корпусу (АЕК). В СРСР, під час Холодної війни, існувало визначення-антипод – планова пропаганда або допоміжна (політична, економічна, культурна, відповідно військова та інша) діяльність, яка проводиться в мирний та воєнний час, розрахована на іноземні ворожі, дружні або нейтральні аудиторії з метою впливу на їх відносини і поведінку в сприятливому напрямку для досягнення політичних і військових цілей.

2007 рік був переломним у підготовці РФ до реваншу, а сама ідея реваншу («з нами не рахуються») викристалізувалася у мюнхенській промові В. Путіна. Умовно, саме тоді розпочинається процес масштабного переформатування системи російських ЗМІ – переходу від концепції інформування спочатку до «інформаційного супроводу влади», а на завершальних етапах (і донині) – до пропаганди. Спроможність здійснювати масштабний інформаційно-психологічний вплив на цільові аудиторії – не лише один із ключових елементів у реалізації концепції геополітичного реваншу В. Путіна та його найближчого оточення, а й інструмент збереження ними влади всередині країни.

Вперше випробувати контрольований медіаресурс як оновлену інформаційну зброю Путін вирішив у 2008 р. під час агресії РФ проти Грузії. Слід визнати, що ця спроба була обмежено вдалою, хоча російські провладні оглядачі взагалі вважають, що вона була провальною. Однак Росія відпрацювала механізми координації військових дій та їх інформаційного висвітлювання, продукування та вкидання фейків, використання кібератак.

Загалом уже станом на 2013–2014 рр. російська журналістика як така перестала виконувати свої основні функції – задовольняти інформаційні потреби аудиторій, надавати інформацію якісно та об'єктивно, не викривляючи її, критично сприймати інформацію та відділяти факти від їх трактувань.

Сьогоднішня російська журналістика чи не повністю зосередилася на викривленні фактів, їх тенденційному поданні для аудиторій, некритичному сприйнятті урядової (офіційної) інформації, цензуруванні інформації відповідно до запиту та потреб держави. Це призвело до не менш серйозних змін у структурі медіаспоживання в РФ. Показово, що одна з найбільш пропагандистських передач російського телебачення – «Вести недели» (Россия 1) у 2015 р. отримала російську нагороду «ТЭФИ» (як «найкраща інформаційна програма»), а в 2016 р., згідно з опитуванням Фонду суспільної думки (ФОМ), її визнали «Найкращою аналітичною програмою».

Про ефективність роботи Кремля із взяття під контроль медіапростору РФ свідчать і такі дані: згідно з опитуваннями Всеросійського центру вивчення громадської думки (рос. – ВЦИОМ), у 2007 р. лише 7% громадян РФ не довіряли іноземним ЗМІ, а в травні 2015 р. таких уже було майже 50%. При цьому рівень довіри до центральних телеканалів

перевищує 75%, а у випадку неоднозначного трактування тієї чи іншої події більшість довірятиме тому, що буде сказано по телебаченню.

За таким умов РФ підійшла до початку гібридної війни з Україною із повністю контрольованим внутрішнім медіапростором, готовими для сприйняття провладних меседжів, аудиторіями та підготовленим інструментарієм впливу на міжнародну думку [2, с. 144, 146, 148].

На думку Пірет Перник – наукового співробітника естонської академії дослідження проблем безпеки, основні механізми завдання шкоди російським державними пропагандистськими структурами поділяються на інформаційно- (пропагандистсько-) психологічні та інформаційно- (пропагандистсько-) технічні. «Технічні інструменти пропагандистських атак – це кібератаки низького рівня (наприклад, несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів). Кінцевою метою таких атак є зміна стратегічної поведінки супротивника, яке досягається шляхом маніпулювання сприйняттям ім реальності та її усвідомлення за посередництвом технологічних і психологічних компонентів протидії», – вказує вона [4]. Інший дослідник, російський експерт з проблем інформаційної війни С. Модестов розглядає особливості впливу на когнітивну сферу та підкреслює, що когнітивна сфера, як простір протидії, не має кордонів. «Кордони розмиті між війною і миром, тактичними, оперативними і стратегічними рівнями операцій, формами війни (оборонні та наступальні) і силовим впливом» [4]. Таким чином він сприймає і дає опис сучасної пропагандистської війни.

Центр дослідження армії, конверсії і розброєння у своєму дослідженні «Інформаційний фронт Кремля» (2016) запропонував розмежувати поняття «кібероперація» і «інформаційно-психологічні операції» російських спецслужб, а також виділити для вивчення та всебічного аналізу наступні інформаційні операції:

- російські інформаційні провокації і дезінформація, які здійснюються за участі недержавних структур або ЗМІ;
- інформаційні операції, що проводяться науковими, дослідницькими або академічними структурами Росії;
- інформаційно-психологічні операції, що здійснюються офіційними структурами РФ, у тому числі першими особами держави;

- інформаційні операції, що здійснюються після проведення спеціальних заходів, що проводяться за участі силових (у тому числі армійських) структур Росії;

- інформаційно–психологічні операції і провокації, що проводяться із залученням спеціально підготовлених груп населення;

- інформаційно–психологічні операції, що проводяться політиками або громадськими діячами іноземних держав («лідерами думок» для конкретних фокус–груп);

- інформаційно–психологічні операції, що проводяться на рівні міжнародних організацій і міжнародних конференцій;

- інформаційно–психологічні операції з використанням специфічних комунікаційних каналів: книг, фільмів, спеціально створених телепередач, статей, інформаційних мереж і специфічних образів минулого;

- інформаційно–психологічні операції, що засновані на створенні і просуванні рейтингів політиків, партій, армій тощо;

- потужні комплексні інформаційно–психологічні операції, що проводяться штучно створеними «лідерами думок» (наприклад, «очевидцями» подій, «активістами», що приймали участь у здійсненні провокацій, тощо [5, с. 106–110]).

Принципове посилення значення інформаційно–психологічних операцій в арсеналі гібридної війни Росії зв'язано з роковною всередині існуючого суб'єкта стратегічної дії – від ЦК КПРС (ще за пізньюрадянської доби) до КДБ, а пізніше – до ФСБ.

Ключовим фактором забезпечення, збереження стратегічної ефективності влади є вміння влади ставити існуючі (або створювати нові) мережеві структури влади (державні та недержавні) на користь стратегічним інтересам держави, тим самим формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії – внутрішньоелітну групу, що об'єднана усвідомленням їх членами консолідованих, взаємних інтересів, інструментів щодо забезпечення, відтворення та підтримки свого впливу [6, с. 7–43].

Ключові конкурентні переваги держави, таким чином, залежать в меншій мірі від вміння створювати новий або використовувати існуючий (ефективний) суб'єкт стратегічної дії у короткотерміновому режимі, а від вміння ставити його на службу державі на стратегічний термін часу, а часто і назавжди. Принципово важливо не дозволити компонентам стратегічного суб'єкта дії

перейти до режиму переслідування своїх власних приватних інтересів, що, як звичайно, призводить до катастрофічних наслідків. Класичний приклад подібного негативного розвитку подій дає, як відмічає М.Г. Делягін, історія еволюції радянських спецслужб [6, с. 29–43].

Ця історія свідчить про напружену боротьбу державної влади (точніше радянської тіншової «автономної» влади) за збереження контролю над спецслужбами для забезпечення повноцінного функціонування суб'єкта стратегічної дії за певних соціально–економічних умов. Однак контроль за ними з боку вищого політичного керівництва був втрачений вже у пізньюрадянський період. Так, однією із суттєвих причин афганської війни було суперництво керівництва ГРУ МО і КГБ за виключно вагому ціну контролю з точки зору тодішньої радянської тіншової економіки каналів постачання контрабанди і, перш за все, наркоторгівлю із Пакистану в Афганістан і далі в Середню Азію, СРСР і Європу.

Іншим прикладом згубної «приватизації» спецслужб, як сервісних, обслуговуючих інтереси влади, являє собою сам розпад Радянського Союзу, який був зв'язаний з фактичним переходом влади від головного до цього компонента суб'єкта стратегічної дії – КПРС до найбільш крипторумпованого компонента, але такого, що мав до цього лише обслуговуючі щодо партії функції – КДБ. Методом переходу влади від ЦК КПРС до КДБ передбачалася глибока (до деякої міри) штучна системна криза суспільства, перш за все, всеохоплююча криза споживчого ринку.

Однак головний позитивний сенс дій для реалізації стратегічного плану щодо утворення іншого суб'єкта стратегічної дії, крім КПРС, після смерті Андропова був втрачений. Цьому сприяла й швидка деградація державно–владної системи, активізована легалізацією тіншової економіки і набуттям організованого злочинністю власного політичного значення, її піднесення вже до рівня обслуговуючого компонента нового суб'єкта стратегічної дії – КДБ, пізніше ФСБ.

Додатковим негативним синергетичним фактором принципового погіршення умов для формування новітнього суб'єкта стратегічної дії, як відмічають російські дослідники [7, с. 328], є виявлена закономірність щодо того, що у вирішальні моменти російської історії особи, які опиняються на стратегічних позиціях держа-

ви, примудрялися зв'язуватися у глобальному масштабі з найбільш паразитарними, хижацькими і деструктивними угрупованнями і паттернами світової глобальної еліти.

Формування нового суб'єкта влади мало цілий букет серйозних системних вад, що не могло не позначитись як на посиленні кризи самого суспільства, так і на ефективності діяльності влади, яка перейшла на засади функціонування спецслужб, для яких головною формою їх реалізації стало проведення спецоперацій, зокрема інформаційно-психологічних (пропагандистських з цього часу), як активної форми тіньової псевдо-реальності, що з цього часу стають головним інструментом державної політики.

Саме з цього часу, як одна із найважливіших складових, з порядку денного державної політики Росії (а по суті ФСБ) не зникає проведення перманентних щоденних пропагандистсько-психологічних операцій щодо виявлення існуючих псевдозагроз від зовнішніх і внутрішніх суб'єктів та утворення владою відповідних псевдозагроз-протидій.

Однією із таких системних вад є неможливість здійснення стратегії за допомогою спецоперацій, так як стратегічні дії за своєю природою є довгостроковими і звичайно перевищують терміни діяльності своїх ініціаторів, що в умовах неминучої для спецоперацій таємності призводить до втрати носіїв їх інтересів, мотивації, перехоплення управління ними і глибокого перекручення їх сенсів, мети реалізації.

Успішна реалізація стратегії передбачає не тільки формування суб'єкта стратегічної дії, але і його здатності доповнювати спецоперації (які об'єктивно є необхідними у практиці державної політики) значно більш важливою, обсяжнішою системною політичною діяльністю, яка повинна бути вільною від наступних глибоких дисфункцій влади:

- штучне викривлення реальностей існуючих суспільних процесів запровадженням тіньових псевдореальностей в процесі впровадження інформаційно-психологічних операцій, паразитування на дискурсивно утворених тіньових, інформаційних псевдореальностях, сповзання до тенет помилкової логіко-наслідкової тенденції щодо форм, процесів та суспільних результатів;

- спецоперація передбачає надзвичайну вузькість (і відповідну уразливість) кола причетних до її розробки і проведення осіб, у той час як члени суб'єкта стратегічної дії зверху донизу повин-

ні бути об'єднані спільним усвідомленням своїх консолідованих інтересів: чим ширше коло консолідованих осіб, тим ефективніше, повніше досягаються стратегічні цілі;

- інформаційно-психологічна спецоперація звичайно здійснюється спецслужбою – бюрократичною структурою, влада персоналу якої може бути обмежена (аж до звільнення) рішенням вищепоставлених бюрократичних структур, які можуть бути ніяким чином не зв'язані зі здійснюваними спецслужбою функціями, гальмувати чи відмінити їх дію; справжній же суб'єкт стратегічної дії володіє власними ресурсами влади і сам включає в собі елементи сторонніх для себе бюрократичних структур, підкорює їх своєму впливу, але не підкоряючись їх інтересам і логіці функціонування [6, с. 40–41].

Неоімперіалістична агресія РФ вплинула не лише на політичну, соціальну, економічну, військову сфери, але й поставила Українську державу перед складними викликами для державної інформаційної політики. Сьогодні Україна все ще перебуває в процесі осмислення цієї нової реальності й механізмів спротиву інформаційній агресії, переоцінки концепції державної інформаційної політики і подолання наслідків агресії для інформаційного простору держави.

Поступово вирішуються питання щодо налагодження ефективної координації діяльності системи органів, що відповідають за інформаційну політику держави щодо протидії неоімперіалістичним зазіханням. На це зорієнтована і побудова системи стратегічних комунікацій в Україні, під якими розуміється скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави, реалізації потенціалу діяльності ефективного суб'єкта стратегічної дії в інформаційній сфері. На це спрямовано й прийняття Стратегії забезпечення інформаційної безпеки України від 15 жовтня 2021 р. Йдеться про публічну дипломатію, зв'язки з громадськістю, військові зв'язки, інформаційні та психологічні операції та заходи, спрямовані на просування стратегічних цілей держави.

Висновки

Масово-домінуючий розвиток інформаційних процесів в останні десятиріччя ХХ–ХХІ століть перетворили інформацію з окремого фактору виробництва на найважливішу його форму, віртуально-суспільну владну реальність – пара-

лельну існуючим (фізичним) матеріальним. Серед полісистем сучасних владних паралельних реальностей важливе (деструктивне) місце займає тіньова інформаційна паралельна реальність – тіньове паралельне парасуспільство як масштабне системне утворення, розвиток якої за сучасних умов суттєво прискорюється. Поєднання тіньової паралельної реальності у множині її декомпозицій і паралельної реальності офіційного простору сучасного суспільства утворюють одну із потужних гібридних моделей його розвитку. З'явилася можливість безпосереднього впливу на інформаційний ресурс з метою його деформації, перекручення, маніпуляції ним з метою інформаційно–психологічних форм, що мають величезний потенціал деструктивізму, поширення суспільно–паразитарних неімперіалістичних процесів – залежності, експлуатації, винищення. Ця специфічна форма інформаційного ресурсу обумовлює й специфічні засоби тіньової влади, особливу її суспільну небезпеку. Великого дискурсивного значення у зв'язку з цим набуває проблема дослідження об'єктивної локалізації цього потужного соціального віртуального інструменту за певним спектром гібридних суспільних структур та тих загроз, що виникають у зв'язку з цим.

До одних із найбільш активних і потенційно небезпечних дискурсивних модусів неімперіалістичного впливу відносяться інформаційно–психологічні операції, які активно використовуються сучасною Росією в агресивній війні з Україною.

Центр дослідження армії, конверсії і розброєння у своєму дослідженні «Інформаційний фронт Кремля» (2016) запропонував розмежувати поняття «кібероперація» і «інформаційно–психологічні операції» російських спецслужб, а також виділити для вивчення та всебічного аналізу наступні інформаційні операції:

- російські інформаційні провокації і дезінформація, які здійснюються за участі недержавних структур або ЗМІ;
- інформаційні операції, що проводяться науковими, дослідницькими або академічними структурами Росії;
- інформаційно–психологічні операції, що здійснюються офіційними структурами РФ, у тому числі першими особами держави;
- інформаційні операції, що здійснюються після проведення спеціальних заходів, що проводять-

ся за участі силових (у тому числі армійських) структур Росії;

- інформаційно–психологічні операції і провокації, що проводяться із залученням спеціально підготовлених груп населення;
- інформаційно–психологічні операції, що проводяться політиками або громадськими діячами іноземних держав («лідерами думок» для конкретних фокус–груп);
- інформаційно–психологічні операції, що проводяться на рівні міжнародних організацій і міжнародних конференцій;
- інформаційно–психологічні операції з використанням специфічних комунікаційних каналів: книг, фільмів, спеціально створених телепередач, статей, інформаційних мереж і специфічних образів минулого;
- інформаційно–психологічні операції, що засновані на створенні і просуванні рейтингів політиків, партій, армій тощо;
- потужні комплексні інформаційно–психологічні операції, що проводяться штучно створеними «лідерами думок» (наприклад, «очевидцями» подій, «активістами»), що приймали участь у здійсненні провокацій, тощо.

Висновки

Формування нового суб'єкта влади мало цілий букет серйозних системних вад, що не могло не позначитись як на посиленні кризи самого суспільства, так і на ефективності діяльності влади, яка перейшла на засади функціонування спецслужб, для яких головною формою їх реалізації стало проведення спецоперацій, зокрема інформаційно–психологічних (пропагандистських з цього часу), як активної форми тіньової псевдо–реальності, що з цього часу стають головним інструментом державної політики.

Саме з цього часу, як одна із найважливіших складових, з порядку денного державної політики Росії (а по суті ФСБ) не зникає проведення перманентних щоденних пропагандистсько–психологічних операцій щодо виявлення існуючих псевдозагроз від зовнішніх і внутрішніх суб'єктів та утворення владою відповідних псевдозагроз–протидій.

Список використаних джерел

1. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів. Київ : Задруга, 2014. 400 с.

2. Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.

3. Дж. Беллами Фостер. Новый империализм глобального финансово-монополистического капитала / Пер. Г. Тросман, Н. Гринь, Е. Радайкин. URL: <https://lenincrew.com/new-imperialism/>.

4. Pernik P. Concordium. 2020. № 1.

5. Горбулин В. Как победить Россию в войне будущего. К. : Брайт Бук, 2020. 256 с.

6. Делягин М. Г. Британские элиты: факторы глобального превосходства. От Плантагенетов до Скрипалей. М. : Книжный мир, 2019. 264 с.

7. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Тов-во научных изданий КМК, 2020. 473 с.

References

1. Predborskyi V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv. Kyiv : Zadruha, 2014. 400 s.

2. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front / za zah. red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.

3. Dzh. Bellami Foster. Novyyi imperializm globalnogo finansovo-monopolisticheskogo kapitala / Per. G. Trosman, N. Grin, E. Radaykin. URL: <https://lenincrew.com/new-imperialism/>.

4. Pernik P. Concordium. 2020. № 1.

5. Gorbulin V. Kak pobedit Rossiyu v voyne buduschego. K. : Brayt Buk, 2020. 256 s.

6. Delyagin M. G. Britanskiye elityi: faktoryi globalnogo prevoshodstva. Ot Plantagenetov do Skripaley. M. : Knizhnyiy mir, 2019. 264 s.

7. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tov-vo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of Economic Sciences, Professor

e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 35.073.52:005.21:657.3:005.551

РИБАКОВА Л.П.

СИМОЧКО М.І.

ЮГАС Е.Ф.

Формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління

Предметом дослідження є формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління.

Метою дослідження є визначити комплекс вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління підприємством.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначені основні якісні характеристики інформації. Наведена звітність для потреб стратегічного управління. Розглянуто склад звітності для кожного з інструментів бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління. Наведені аспекти складання звітності збалансованої системи показників.

Висновки. Невід'ємною частиною процесу бухгалтерського обліку та стратегічного управління є складання звітності. Управлінська бухгалтерська звітність, спрямована на інформаційне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень, повинна мати відповідний зміст та структуру. В процесі дослідження встановлено, що звітність повинна включати інформацію по п'яти основних напрямках: фінанси, клієнти, інноваційний розвиток, внутрішні бізнес-процеси, навчання і розвиток. За структурою звітність для потреб стратегічного управління поділена на звітність, що забезпечує розробку стратегії та звітність, що забезпечує контроль за виконанням стратегії.